

**БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА АНИҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ**

Умарова Гулчехра Абитовна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Андижон машинасозлик институти

(e-mail: gulchehra.u@mail.ru), тел. +99899 3283052

Аннотация. Ушбу мақолада, бўлажак муҳандисларнинг касбий компетенцияларини такомиллаштиришда аниқ фанларни ўқитишнинг концептуал асослари ёритилган. Кўриб чиқилган методологик ёндашувлар ва тамойиллар касбий таълимнинг ўзига хос тармоғи бўлган муҳандислик-педагогик таълимни мақсадли равишда ривожлантириш ва мақсадга мувофиқ тарзда ўзгартириш учун фундамент вазифасини бажаради.

Калит сўзлар: интегратив, ижтимоий-психологик, ижтимоий-ҳуқуқий компетенция, махсус компетенция, психологик-педагогик, мотивация, ишонч ва оптимизм.

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТОЧНЫХ НАУК В
ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются концептуальные основы преподавания точных наук в повышении профессиональных компетенций будущих инженеров. Рассмотренные методологические подходы и принципы выступают основой для целенаправленного развития и целенаправленной трансформации инженерно-педагогического образования, которое является специфической отраслью профессионального образования.

Ключевые слова: интегративная, социально-психологическая, социально-правовая компетентность, специальная компетентность, психолого-педагогическая, мотивация, доверие и оптимизм.

**THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TEACHING EXACT SCIENCES
IN IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE
ENGINEERS**

Annotation. This article discusses the conceptual foundations of teaching exact sciences in improving the professional competencies of future engineers. The considered methodological approaches and principles serve as the basis for the purposeful development and purposeful transformation of engineering and pedagogical education, which is a specific branch of vocational education.,

Keywords: integrative, socio-psychological, socio-legal competence, special competence, psychological and pedagogical, motivation, trust and optimism.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли, “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, шунингдек «Ўзбекистон Республикаси олий таълим концепцияси»да олий таълимни ташкилий ва мазмун жиҳатдан такомиллаштириш назарда тутилган. Бу эса таълим мазмунини интеграциялаш, илм-фан услубларини олий таълим шарт-шароитларига мослаштиришни тақозо этади. Таълимдаги тизимлилик ва кетма-кетликни, турли ўқув фанларига оид тушунча, қонун ва назарияларнинг ўзаро боғлиқ таъсирчан омили сифатида талқин этиш лозим, чунки фанларнинг интеграциялашуви умумлашган билимларни шакллантириш, улар мазмунини чуқурлаштириш ва бойитиш имконини беради.

Компетенциянинг мутахассисга бериладиган тавсиф, яъни унинг самарали касбий фаолият юритиш қобилияти сифатида мураккаб, интеграл хусусиятини алоҳида таъкидлаган ҳолда бошқарувнинг хорижий моделларида унинг учта даражаси ажратилади:

4) интегратив компетенция – билим ва кўникмаларни интеграция қилиш ва тез ўзгариб бораётган ташқи муҳит шароитида улардан фойдаланиш кўникмаси;

5) ижтимоий-психологик компетенция – инсонлар хулқ-атворини англаш, тушуниш, уларни хатти-харатининг мотивацияси, юқори даражадаги эмпатиклик ва мулоқот маданияти соҳасида билим ва кўникмаларга эга бўлиш;

б) бошқарув фаолиятининг муайян соҳаларида компетенция – қарорлар қабул қилиш, ахборот тўплаш, одамлар билан ишлаш усули ва ҳоказо.

Шу билан бир қатор асосий касбий муҳим сифатлар ва хулқ-атвор турлари ажратилиб, улар кенг доирадаги касбларни негизи ҳисобланади ва ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий амалиётда ўз аҳамиятини йўқотмайди.

Ҳар бир кўриб чиқилган касбий компетенция турлари шу каби умумкасбий унсурларнингмуайян тўпламини ўз ичига олади. Чунончи, махсус компетенция ишлаб чиқариш жараёнларини режалаштириш, техника билан ишлаш, техник ҳужжатларни ўқиш, қўл билан ишлаш кўникмаларини, шахсий компетенция – ўз фаолиятини режалаштириш, назорат қилиш ва тартибга солиш, шунингдек ностандарт ечимларни топиш (креативлик), уддабурон назарий ва амалий фикрлар, муаммони кўра билиш, янги билим ва кўникмаларни мустақил эгаллаш қобилияти; якка тартибдаги компетенция – мотивация, муваффақият, ишнинг сифатли бўлишига интилиш, ўзини ўзи мотивация қилишга қодирлик, ўзига ўзи ишонч ва оптимизм каби сифатларни ўз ичига олади [1].

Э.Ф.Зеернинг фикрига кўра, касбий компетенция «касбий билим, кўникма ҳамда касбий фаолиятни бажариш усулларининг мажмуасини ўзида

мужассамлаштирган бўлиб, унинг асосий унсурлари қуйидагилардан иборат [2]:

– ижтимоий-ҳуқуқий компетенция – жамоат институтлари ва одамлар билан ўзаро алоқа қилиш соҳасидаги билим ва кўникмалар, шунингдек касбий мулоқот ва хулқ-атвор қоидаларига риоя қилиш;

– махсус компетенция – муайян турдаги фаолият турини мустақил равишда бажаришга тайёрлик, намунавий касбий вазифаларни ҳал қилиш ва ўз меҳнатининг натижаларини баҳолаш, мутахассислиги бўйича янги билим ва кўникмаларни мустақил эгаллаш қобилиятига эга бўлиш;

– шахсий компетенция – доимий равишда касбий ўсиш ва ўз малакасини ошириш, шунингдек ўзини касбий меҳнатда намоён қилиш кўникмасига эга бўлиш;

– автокомпетенция – ўзининг ижтимоий-касбий сифатларини тўғрисида ҳаққоний тасаввурга эга бўлиш, шунингдек касбий бузилишни енгишнинг технологияларини билиш.

Психологик-педагогик адабиётларда келтирилган касбий компетенция бўйича турли қарашларни умумлаштирган ҳолда И.В.Гришина касбий компетенция қуйидагилар орқали ифодаланишини таъкидлайди:

– шахсий малакага эга бўлиш, касбий маҳорат йўлида оралик босқич;

– шахсининг эҳтиёжли-мотивацияли, операцион-техник соҳалари ва ўзини ўзи англаш (рефлексия)нинг ягоналиги;

– касбий маҳорат даражаси.

Касбий компетенция шахс томонидан ўз касбий фаолиятини эгаллаганлигининг сифат даражаси белгиланиб, қуйидагиларни назарда тутди:

– мазкур касбга ўз истак-хоҳишларини англаш – эҳтиёжлар ва қизиқишлар; интилишлар ва қадриятларнинг йўналтирилганлиги; фаолият мотивлари, ўзининг ижтимоий ролини тасаввур қилиш;

– ўзининг шахсий ва бўлғуси мутахассис сифатидабаҳо бера олиш – касбий билимлар, кўникма ва укувлар, касбий муҳим сифатлар;

– мазкур асосда ўзининг касбий тикланишини тартибга солиш.

Компетенцияни белгилашга барча ёндашувлар учун умумий ҳолат унинг амалий фаолиятда шаклланиши ва намоён бўлиши ҳисобланади.

Умуман олганда, жаҳон таълим амалиётида компетенция марказий, ўзига хос “асосий бўгин” тушунчаси ҳисобланади, зеро биринчидан, ўзида таълимнинг интеллектуал ва кўникма таркибий тузилишларини умумлаштиради, иккинчидан, мазкур тушунчада “натижадан (стандарт чиқишда)” қоидаси асосида шаклланадиган таълим мазмунини интерпретация қилиш мафқурасида акс эттирилган; учинчидан, асосий компетенция интегратив табиатга эга, зеро ўзига бир қатор турдош ва тури бўйича бир

бирига яқин бўлган ва кенг кўламдаги маданият ва фаолият (ахборот, ҳуқуқий) соҳасига тегишли билим ва кўникмаларни ўз ичига олади.

Асосий компетенцияларни аниқлаш муаммоси нуктаи назаридан ўзбек тилида бир нечта маънога эга бўлган “компетенция” тушунчаси ҳам янги мазмун-моҳият билан тўлдирилди. Хусусан, олимлар томонидан асосий компетенцияларнинг бир нечта турли таснифлари таклиф қилинган. Жумладан, асосий компетенциялар таркибида қуйидагилар акс эттирилган бўлиши зарур:

– турли ахборот манбаларидан билимларни олиш усулларини эгаллашга асосланган мустақил билишга оид фаолиятдаги компетенция;

– фуқаролик-жамоат фаолияти соҳасидаги компетенция (фуқаро, кашфиётчи, истеъмолчи) ролларини бажариш;

– ижтимоий-меҳнат фаолияти соҳасидаги компетенция (шунингдек, меҳнат бозоридаги вазиятга, ўзининг касбий имкониятларига баҳо бера олиш, меҳнат билан боғлиқ ўзаро муносабатларда ахлоқий меъёрларга риоя қилиш, ўзини ўзи тартибга солиш кўникмаларига эгаллик);

– турмуш соҳасидаги компетенция (шахсий соғлиқ-саломатлик, оилавий турмуш в.х);

– маданий ҳордиқ чиқариш соҳасидаги фаолиятдаги компетенция (бўш вақтни фойдали ўтказиш, шахсни маданий ва маънавий бойитувчи усул ва воситаларни қўллашни танлашни ҳисобга олган ҳолда).

Кўриб ўтилган методологик ёндашувлар ва тамойиллар касбий таълимнинг ўзига хос тармоғи бўлган муҳандислик-педагогик таълимни мақсадли равишда ривожлантириш ва мақсадга мувофиқ тарзда ўзгартириш учун фундамент вазифасини бажаради. Уларни қўллаш ўзини ўзи ташкил қилиш ва ўзини ўзи бошқариш асосида таълимнинг тизимлилиги, яхлитлигини таъминлаш, таълим тизимларининг барча босқичлари (бутун таълим соҳаси, унинг ҳудудий таркибий тузилмаси, муайян ўқув юрти, ўқув гуруҳи), каби шахсий босқич (таълим олувчи, педагог)да ўзини ўзи ташкил қилиш ва ўзини ўзи ривожлантириш механизмларига таяниш имконини беради.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Алимов Б.Н. Компетенциявий ёндашув – ўқувчиларнинг математик саводхонлиги ва маданиятини ошириш воситаси сифатида. // «Узлуксиз таълим» илмий-услубий журнали, Т., 2015, 1-сон.
2. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования компетентностный подход. // «Образование и наука»: Известия Уральского отд. РАО, 2004, № 3.
3. Умарова Г.А. Разработка методов оптимального обучения моделированию виртуальных лабораторных работ по физике / Science and education scientific journal volume 3 issue 4, 2022, -1554 стр.

4. Umarova G. A. Improving the method of effective teaching for modelling and performing virtual laboratory works in physics /Current research journal of pedagogics, vol.3 no.11(2022), pp.06–18,
5. Kasimakhunova A.M., Umarova G. A. Development of methods for effective learning in modeling the properties of semiconductors for research works // Scientific Bulletin of NamSU 2022 № 7 pp 320-327.
6. Umarova G. A. The use of the principles and methods of mathematical modeling in solving physical problems in technical universities. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 2023/2/1, 112–119.
7. Kasimaxunova A., Umarova G. Issues of Effective Study of Semiconductor Device Properties in Engineering Educational Institutions. Journal of Higher Education Theory and Practice, 23(12).
8. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i12.6236>
9. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
10. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
13. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
14. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
15. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
16. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
17. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.